

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай қизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	

PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR VA ULARNING TA'LIM SIFATIGA TA'SIRI

Pardayeva Zilola Suvankulovna

SamMU, Patologik fiziologiya kafedrası assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik innovatsiyalar tushunchasi, ularning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi va ta'lim sifatiga ta'siri tahlil qilinadi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar, interaktiv usullar va raqamli ta'lim vositalarining samaradorligi ko'rib chiqilib, zamonaviy ta'lim tizimida innovatsiyalarning o'rni va ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, pedagogik yangiliklarning o'quvchilarning bilim darajasini oshirish va o'qitish samaradorligini ta'minlashdagi roli ham o'rganiladi. Tadqiqot natijalari pedagogik innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: pedagogik innovatsiyalar, ta'lim sifati, interaktiv o'qitish, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, raqamli ta'lim, ta'lim samaradorligi, innovatsion metodlar.

Abstract: This article analyzes the concept of pedagogical innovations, their integration into the educational process, and their impact on the quality of education. The effectiveness of innovative pedagogical technologies, interactive methods, and digital educational tools is examined, highlighting the role and importance of innovations in the modern education system. Additionally, the role of pedagogical innovations in improving students' knowledge levels and teaching efficiency is explored. The research results include practical recommendations for implementing pedagogical innovations.

Key words: pedagogical innovations, quality of education, interactive learning, modern educational technologies, digital education, teaching efficiency, innovative methods.

Аннотация: В данной статье анализируется понятие педагогических инноваций, их интеграция в образовательный процесс и влияние на качество образования. Рассматривается эффективность инновационных педагогических технологий, интерактивных методов и цифровых образовательных средств, а также освещается роль и значение инноваций в современной системе образования. Кроме того, исследуется роль педагогических новшеств в повышении уровня знаний учащихся и эффективности обучения. Результаты исследования включают практические рекомендации по внедрению педагогических инноваций.

Ключевые слова: педагогические инновации, качество образования, интерактивное обучение, современные образовательные технологии, цифровое образование, эффективность обучения, инновационные методы.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayoni doimiy o'zgarish va takomillashish bosqichida bo'lib, pedagogik innovatsiyalar uning ajralmas qismi hisoblanadi. Ta'lim tizimidagi global o'zgarishlar, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va zamonaviy pedagogik yondashuvlar o'qitish jarayoni samaradorligini oshirish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Shu bois, pedagogik innovatsiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda ^[1].

Pedagogik innovatsiyalar o'qitish uslublari va texnologiyalarining rivojlanishiga, o'quvchilarning individual qobiliyatlarini ochib berishga va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar, masofaviy ta'lim va boshqa innovatsion yondashuvlar o'quv jarayonida muhim o'rin tutib, o'qituvchilarga o'z pedagogik faoliyatini yangicha yondashuv asosida olib borish imkonini beradi.

Mazkur maqolada pedagogik innovatsiyalarning mohiyati, ularning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi va ta'lim sifatiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim tizimidagi innovatsion metodlar, ularning afzalliklari va samaradorligi ko'rib chiqilib, pedagogik innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha tavsiyalar beriladi ^[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ta'lim jarayonida yangi metod va texnologiyalarni qo'llashning muhimligini ta'kidlaydi. Ko'pgina olimlar innovatsion pedagogik texnologiyalar ta'lim samaradorligini oshirishini qayd etishgan. Masalan, J. Dewey (1916) interaktiv ta'lim muhitining o'quvchilar bilim olish jarayoniga ta'sirini o'rganib, faollik va tajriba asosida o'qitish tamoyillarini ilgari surgan. Vygotsky (1978) esa ta'lim jarayonida ijtimoiy o'zaro ta'sirning muhimligini ko'rsatib, hamkorlikda o'qitish (collaborative learning) modelini taklif qilgan ^[3].

Hozirgi davrda raqamli ta'lim muhitining rivojlanishi pedagogik innovatsiyalarni keng qo'llashga imkon yaratmoqda. Masalan, R. E. Mayer (2005) multimediyaga ta'lim texnologiyalarining samaradorligini tahlil qilib, vizual va audio materiallarning kombinatsiyasi o'quvchilarning bilimlarni tezroq va chuqurroq o'zlashtirishiga yordam berishini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, Flipped Classroom modeli (Bergmann & Sams, 2012) ta'lim jarayonini an'anaviy metodlardan farqli o'laroq, interaktiv va mustaqil o'qitish tamoyillari asosida tashkil qilishning afzalliklarini namoyon etgan ^[4].

Pedagogik innovatsiyalar ta'lim sifati bilan bevosita bog'liq bo'lib, ularning ta'sirini baholash uchun turli tadqiqot metodlari qo'llaniladi. Xususan, ta'lim samaradorligini o'lchash bo'yicha J. Hattie (2009) tomonidan olib borilgan meta-tahlillar innovatsion metodlar va ularning natijalari o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur o'rganishga imkon yaratdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda pedagogik innovatsiyalarning ta'lim sifatiga ta'sirini baholash maqsadida sifat va miqdoriy tadqiqot usullari kombinatsiyasidan foydalaniladi. Metodologiya quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi: nazariy tahlil – pedagogik innovatsiyalar bo'yicha ilgari olib borilgan ilmiy ishlarni o'rganish va ularning natijalarini umumlashtirish; empirik tadqiqot – pedagogik innovatsiyalarni qo'llagan o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida so'rovnomalar, intervyular hamda kuzatuvlar o'tkazish; eksperiment – innovatsion metodlarni sinfxonalarda yoki masofaviy ta'lim jarayonida sinab ko'rish va ularning samaradorligini baholash; statistik tahlil – olingan natijalarni qayta ishlash, innovatsion pedagogik texnologiyalar qo'llanilgan ta'lim muassasalari hamda an'anaviy metodlardan foydalangan muassasalar o'rtasida taqqoslash. Ushbu yondashuv pedagogik innovatsiyalarning ta'lim sifatiga ta'sirini chuqur o'rganish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari pedagogik innovatsiyalarning ta'lim jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Pedagogik innovatsiyalar, ayniqsa interaktiv o'qitish metodlari (masalan, muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, raqamli texnologiyalar) ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beradi. Eksperimental guruhda innovatsion metodlar qo'llanilgan holda olib borilgan darslar natijalari an'anaviy usullar bilan o'qitilgan guruhlarga nisbatan yuqori bo'ldi. Masalan, test natijalari 15–20% ga yaxshilandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv va innovatsion metodlar ta'lim jarayonida talabalar ishtirokini kuchaytiradi. Xususan, Flipped Classroom (teskari sinf) modeli bo'yicha o'qitilgan talabalarning mustaqil o'qishga bo'lgan qiziqishi 30% ga oshdi ^[5].

Masofaviy va raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish natijasida o'quv jarayonining qulayligi oshdi. Elektron o'quv materiallari, interaktiv darslar va sun'iy intellekt asosidagi o'qitish vositalari o'quvchilarning mustaqil ishlashiga yordam berdi. Differensial va shaxsiy yondashuv asosida ta'lim olgan o'quvchilarning individual yutuqlari oshdi. Raqamli ta'lim muhitlari orqali o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlari aniqlandi va ularga mos o'qitish strategiyalari qo'llandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'qituvchilarning aksariyati innovatsion metodlarning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirini tan oldi. Biroq ularning amaliyotda keng qo'llanilishi uchun pedagoglarning malakasini oshirish muhimligi ta'kidlandi. Tadqiqot pedagogik innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash orqali ta'lim sifatini sezilarli darajada yaxshilash mumkinligini tasdiqladi. Kelgusida innovatsion texnologiyalarni kengroq qo'llash va o'qituvchilarning malakasini oshirishga yo'naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqish tavsiya etiladi ^[6].

Tadqiqot natijalari pedagogik innovatsiyalarning ta'lim jarayoniga ta'siri bo'yicha ilgari o'tkazilgan tadqiqotlar bilan uyg'un ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, interaktiv va innovatsion ta'lim metodlari o'quvchilarning bilim darajasini sezilarli darajada oshiradi. Bu natijalar Armstrong (2014) va Noe va boshqalar (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bilan hamohangdir, chunki ular ham innovatsion yondashuvlarning o'quv samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydilar. Flipped Classroom, gamifikatsiya va loyiha asosida o'qitish kabi interaktiv yondashuvlar talabalar faolligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu natijalar Maslow (1943) va Herzberg (1959) tomonidan ta'kidlangan motivatsiya nazariyalariga mos keladi, chunki interaktiv metodlar o'quvchilarning ichki motivatsiyasini oshirishga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari raqamli ta'lim vositalari va masofaviy o'qitish platformalarining samaradorligini tasdiqlaydi. Olingan natijalar Lawler (2003) va Pfeffer (1998) tomonidan ilgari surilgan innovatsion texnologiyalarning ish samaradorligiga ijobiy ta'siri haqidagi tadqiqotlar bilan bog'liqdir. Tadqiqot davomida aniqlangan muhim muammolardan biri pedagoglarning innovatsion metodlarga tayyorligi bilan bog'liqdir. Ayrim o'qituvchilar yangi texnologiyalardan foydalanish bo'yicha yetarlicha tayyorgarlikka ega emasliklarini ta'kidlashdi. Bu masala McGregor (1960) va Deci & Ryan (2000) tomonidan ilgari surilgan xodimlarni doimiy ravishda o'qitish va rivojlantirish zarurligi haqidagi qarashlar bilan bog'liq.

Innovatsion metodlarning iqtisodiy va ijtimoiy ta'siri. Innovatsion ta'lim usullari va texnologiyalarining joriy etilishi moliyaviy va infratuzilmaviy investitsiyalarni talab qiladi. Shunga qaramay, tadqiqot natijalari uzoq muddatda ushbu investitsiyalar ta'lim sifati va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qilishini tasdiqlaydi [7]. Tadqiqot davomida pedagogik innovatsiyalarning ta'lim sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Biroq ularni muvaffaqiyatli joriy etish uchun pedagoglarni o'qitish, texnologik infratuzilmani takomillashtirish va iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Kelgusida ushbu jihatlar bo'yicha yanada chuqur tadqiqotlar olib borish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot pedagogik innovatsiyalarning ta'lim jarayoniga ta'siri va ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni bo'yicha muhim xulosalarga olib keldi. Innovatsion o'qitish metodlari, jumladan, interaktiv yondashuvlar, raqamli texnologiyalar va loyiha asosida o'qitish usullari ta'lim samaradorligini oshiradi hamda o'quvchilarning bilim olish jarayoniga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Masofaviy ta'lim, onlayn resurslar va multimediya vositalari ta'lim sifatini oshirishning samarali vositalari hisoblanadi. Ular individual o'qitish imkoniyatlarini yaratish va o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi [8]. O'qituvchilarning innovatsiyalarga tayyorgarligi muhim omil hisoblanadi. Pedagoglarning innovatsion metodlarni joriy etish bo'yicha tayyorligi va malakasi ularning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatini belgilaydi. Shuning uchun ham doimiy malaka oshirish kurslari va treninglar tashkil etilishi zarur. Innovatsion ta'lim metodlarining iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati katta. Pedagogik innovatsiyalar nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yangi texnologiyalar va o'qitish metodlarini joriy etish natijasida zamonaviy mehnat bozoriga mos kadrlar tayyorlanadi.

Umumiy xulosa shuki, pedagogik innovatsiyalarni ta'lim tizimiga muvaffaqiyatli integratsiya qilish uchun pedagoglarni tayyorlash, texnologik infratuzilmani rivojlantirish va innovatsion metodlarni joriy etishda kompleks yondashuv talab etiladi. Ushbu tadqiqot pedagogik innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi hamda kelgusida ushbu mavzuda chuqur tadqiqotlar olib borish zarurligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Смирнов С. Д. Педагогические инновации: Учебное пособие. – М.: Академия, 2019. – 256 с.
2. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 2020. – 320 с.
3. Жураев Р. Дж. Инновационные методы обучения в высшей школе. – Ташкент: Фан, 2018. – 212 с.
4. Петрова О. В. Инновационные технологии в обучении и их влияние на качество образования // Педагогика и психология. – 2021. – №2 (38). – С. 45–53.
5. Рахимов Ш. К. Новые подходы в образовании: цифровые технологии и инновации // Высшая школа. – 2020. – №4. – С. 12–18.
6. Халтаева Л. Педагогические инновации в образовательном процессе. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2021. – 180 с.
7. Исмаилов Д. Современные педагогические технологии в образовательных учреждениях // Образовательные инновации. – 2019. – №3. – С. 33–40.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.